

English version below

Niño Jesús

Anónimo

Nº inventario: 565 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV / principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento temprano

Dimensiones: 35 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Policromado](#), [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [Niño Jesús](#)

Procedencia: [Convento de Santa Isabel, El Espinar](#) (El Espinar, España)

Emplazamiento actual: [Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco](#) (Buenos Aires, Argentina)

Nº inventario en colección actual: Colección Schenone, Inv. 27

Historia del objeto

Según Siracusano y Tudisco (2012), esta escultura fue realizada en Malinas a principios del siglo XVI. Los *Niños Jesús* flamencos se popularizaron especialmente en ámbitos de devoción privada, tanto en casas particulares como en monasterios, especialmente femeninos. Su difusión se relaciona con el creciente interés por la devoción individual que impulsó en toda Europa la veneración de la figura del *Niño Jesús* desnudo. Dicha circunstancia favoreció la demanda de imágenes de pequeño formato destinadas a oratorios privados y comunidades religiosas. En los conventos femeninos era habitual que las jóvenes que ingresaban como novicias llevaran consigo un Niño Jesús o que recibieran una representación de esta advocación como regalo. Fueron objetos que se comercializaron en ferias como la de Medina del Campo, ya que su reducido tamaño, su coste y la facilidad de transporte favorecían su adquisición. En el último cuarto del siglo XVI, mujeres de la nobleza como María de Prado o Catalina de Laguna realizaron donaciones al convento de Santa Isabel de El Espinar (Segovia). Quizá el *Niño Jesús* pasó a formar parte de la institución en ese contexto.

El convento sufrió numerosos avatares a lo largo de su historia: en 1808 padeció las consecuencias de la francesada y en 1868 las monjas volvieron a ser expulsadas. Así fue como los bienes del convento, desvalijados en parte por los habitantes de El Espinar (Segovia),

comenzaron a dispersarse (Sánchez, 2011). La pieza fue adquirida en 1947 por Héctor Schenone en el propio convento (Siracusano y Tudisco, 2012). Este se encontraba visitando España ese año gracias a una beca que había recibido del Departamento de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid. Mientras recorría el país fue adquiriendo obras de arte muy diversas, como las [vinajeras y el cáliz](#) procedentes de la iglesia de Santo Tomás Cantuariense (Salamanca) o la [Virgen con el Niño](#) del Real Monasterio de San Quirce (Valladolid). A pesar de ser “*un hombre sin fortuna económica y aún veinteañero*” (Vega, 2026) supo hacerse con piezas de un gran interés artístico, como este *Niño Jesús*. La talla viajó con él a Buenos Aires, formando parte de su colección particular. En la década de 1960 Schenone fue nombrado director del Museo Municipal Isaac Fernández Blanco, institución en la que depositó su colección particular, incluyendo este *Niño Jesús*.

Descripción

Los talleres de Malinas alcanzaron una elevada especialización en cuanto a la imaginería se refiere. Variaron enormemente en material y tamaño, siendo este *Niño Jesús* de madera policromada y dorada. El infante aparece representado como *Salvator Mundi*, bendiciendo con la mano derecha y sosteniendo un globo terráqueo con la izquierda, aunque este no se ha conservado. Destacan los cabellos rizados, el rostro con los ojos pequeños y la sonrisa, rasgos todos ellos flamencos.

Ubicaciones

- 2014

MUSEO

[Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- 1947 - 2014

COLECCIÓN PRIVADA

[Héctor Schenone, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- principios del s.XVI - present s.XX

MONASTERIO

[Convento de Santa Isabel, El Espinar, El Espinar \(España\)](#)

Bibliografía

- [SÁNCHEZ SANTOS, Jesús Nicolás \(2011\): "Apuntes para la historia de la comunidad de religiosas franciscas de Santa Isabel de El Espinar \(Segovia\)", en La clausura femenina en el Mundo Hispánico. Una fidelidad secular, Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, Madrid, pp. 1049-1076.](#)
- [SIRACUSANO, Gabriela y REY, Juan Ricardo \(2016\): Itinerarios de la materialidad, MUNTREF, Buenos Aires, p. 13.](#)
- SIRACUSANO, Gabriela y TUDISCO, Gustavo (2009): *Héctor Schenone. Elecciones y selecciones de un maestro: un programa intelectual*, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires, pp. 4-5.
- [VEGA ANDERSEN, Roberto \(2026\): "Héctor Schenone, investigador y coleccionista", nº 57, Hilario.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

Christ Child

[Anónimo](#)

Inventory number: 565 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c. / Early 16th c.

Cultural context / Style: Early Renaissance

Dimensions: 13,7 in

Material: [Wood](#)

Technique: [Polychrome](#), [Carved](#)

Iconography / Theme: [Niño Jesús](#)

Provenance: [Convent of Santa Isabel, El Espinar](#) (El Espinar, Spain)

Current location: [Isaac Fernández Blanco Museum of Spanish-American Art](#) (Buenos Aires, Argentina)

Inventory number in current collection: Colección Schenone, Inv. 27

Object History

According to Siracusano and Tudisco (2012), this sculpture was created in Mechelen in the early 16th century. Flemish *Infant Jesus figures* became particularly popular in settings of private devotion, both in private homes and in monasteries, especially those of women. Their spread is linked to the growing interest in individual devotion that spurred the veneration of the figure of *the naked Infant Jesus* throughout Europe. This trend fueled the demand for small-scale images intended for private oratories and religious communities. In women's convents, it was customary for young women entering as novices to bring a Child Jesus with them or to receive a representation of this devotion as a gift. These objects were sold at fairs such as the one in Medina del Campo, as their small size, low cost, and ease of transport made them popular purchases. In the last quarter of the 16th century, noblewomen such as María de Prado and Catalina de Laguna made donations to the convent of Santa Isabel de El Espinar (Segovia). Perhaps the *Child Jesus* became part of the institution in that context.

The convent underwent numerous vicissitudes throughout its history: in 1808, it suffered the consequences of the French occupation, and in 1868, the nuns were once again expelled. This is how the convent's assets, partly plundered by the inhabitants of El Espinar (Segovia), began to be dispersed (Sánchez, 2011). The piece was acquired in 1947 by Héctor Schenone at the convent itself (Siracusano and Tudisco, 2012). He was visiting Spain that year thanks to a scholarship he had received from the Department of Cultural Relations of the Ministry of Foreign Affairs in Madrid. As he traveled throughout the country, he acquired a wide variety of works of art, such as the [cruets and chalice from](#) the Church of Santo Tomás Cantuariense (Salamanca) and the [Virgin and Child](#) from the Royal Monastery of San Quirce (Valladolid). Despite being "a man without financial means and still in his twenties" (Vega, 2026), he managed to acquire pieces of great artistic interest, such as this *Infant Jesus*. The carving traveled with him to Buenos Aires, becoming part of his private collection. In the 1960s, Schenone was appointed director of the Isaac Fernández Blanco Municipal Museum, an institution with which he entrusted his private collection, including this *Infant Jesus*.

Description

The workshops in Mechelen achieved a high degree of specialization in the field of religious

sculpture. The works varied greatly in material and size; this *Infant Jesus* is made of polychrome and gilded wood. The infant is depicted as *the Salvator Mundi*, blessing with his right hand and holding a globe in his left, although the globe has not survived. Notable features include his curly hair, his face with small eyes, and his smile—all of which are typical of Flemish art.

Locations

- 2014

MUSEUM

[Isaac Fernández Blanco Museum of Spanish-American Art, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- 1947 - 2014

PRIVATE COLLECTION

[Héctor Schenone, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- Early XVI - present XX

MONASTERY

[Convent of Santa Isabel, El Espinar, El Espinar \(Spain\)](#)

Bibliography

- [SÁNCHEZ SANTOS, Jesús Nicolás \(2011\): "Apuntes para la historia de la comunidad de religiosas franciscas de Santa Isabel de El Espinar \(Segovia\)", en La clausura femenina en el Mundo Hispánico. Una fidelidad secular, Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, Madrid, pp. 1049-1076.](#)
- [SIRACUSANO, Gabriela y REY, Juan Ricardo \(2016\): *Itinerarios de la materialidad*, MUNTREF, Buenos Aires, p. 13.](#)
- SIRACUSANO, Gabriela y TUDISCO, Gustavo (2009): *Héctor Schenone. Elecciones y selecciones de un maestro: un programa intelectual*, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires, pp. 4-5.
- [VEGA ANDERSEN, Roberto \(2026\): "Héctor Schenone, investigador y coleccionista", nº 57, Hilario.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

